

KREDIT OLUVCHILARNING KREDIT TARIXI MA'LUMOTLARI BAZASI VA UNING NAZORATI

Mengziyoyev Jasurbek Nuraliyevich

Termiz Davlat Universiteti Axborot Texnologiyalari kafedrasida Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti yo'nalishi 221-gurux Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636108>

Bugun biz sizning kredit tarixingizni to'g'rilash haqida, ya'ni sizning kredit tarixingizni qanday tuzatish kerakligi haqida gaplashamiz va agar u zararlangan bo'lsa, CIni yaxshilash (tiklash) mumkinmi. siz ham quyidagilarni bilib oling:

- yomon kredit tarixining sabablari nima;
- CRIda qancha kredit tarixi saqlanadi;
- kredit tarixini qanday tozalash kerak va uni Rossiyada tozalash mumkinmi;
- CIni yaxshilash uchun qaysi mikromoliyaviy tashkilotlarga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Maqolaning oxirida biz an'anaviy ravishda ko'rib chiqilayotgan mavzu bo'yicha eng mashhur savollarga javob beramiz.

Taqdim etilgan nashr nafaqat kredit tarixi allaqachon zarar ko'rganlar uchun, balki muntazam ravishda kreditlar bilan shug'ullanadiganlar uchun ham foydali bo'ladi. Xo'sh, boraylik!

Kredit tarixingizni qanday qilib tuzatishingiz va takomillashtirishingiz (tiklashingiz) mumkinligi haqida o'qing, haqiqatan ham uni butunlay tozalash mumkinmi, kredit tarixini tuzatish uchun qanday usullar mavjud - bizning nashrimizni o'qing.

Kredit tarixi umr davomida bir marta bo'lsa ham banklar, mikrokredit tashkilotlari, lombardlar, lizing kompaniyalari va maishiy texnika, mebel va shu kabi do'konlarning kredit xizmatlaridan foydalangan har qanday insonda mavjud.

Kredit tarixi - bu Sizning qayerdan, qaysi kredit tashkilotidan, qancha miqdorda qarz olganingiz va keyinchalik uni qanday to'laganingiz to'g'risida batafsil ma'lumot, ya'ni bu Sizning qarz oluvchi sifatida moliyaviy intizomingiz aksidir.

O'zbekiston Respublikasining "Kredit ma'lumotlari almashinuvi to'g'risida"gi Qonuniga asosan kredit tarixi qarzdorning so'nggi besh yil ichidagi majburiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olib, quyidagilarni aks ettiradi:

- Ø qarzdor to'g'risida;

- Ø joriy va yopilgan kreditlar, tovar kreditlari qiymati, rasmiylashtirilgan sanasi, muddati va qoldig'i to'g'risida;
- Ø muddati o'tgan qarzdorliklar to'g'risida;
- Ø joriy va yopilgan kreditga qo'yilgan garov mulki va mulk egasi to'g'risida;
- Ø sud jarayonidagi kreditlar to'g'risida;
- Ø kredit tarixi shakllangan sana va uni tayyorlagan tashkilot to'g'risida.

Shu bilan bir qatorda, kredit tarixi to'g'ridan-to'g'ri qarzdor to'g'risidagi ma'lumotlardan tashqari lizing oluvchi, kafil, kafolatchi, garovga qo'yuvchi hamda kredit bitimi bo'yicha sug'urtalovchi sifatida qatnashuvchi jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni ham o'zida jamlaydi.

Shu bilan, kredit tarixi pul va boshqa mulklarni qarzga berishni nazarda tutgan shartnomalarni imzolashda o'z ta'siriga ega muhim omil hisoblanadi. Kredit ma'lumotlarni yig'ish bilan Kredit byurosi shug'ullanib, ular Markaziy bank tomonidan berilgan litsenziyaga asosan faoliyat yuritadi.

Kredit byurosi nafaqat jismoniy va yuridik shaxs bo'lgan qarzdorlarning ma'lumotlar bazasini shakllantirish maqsadida balki, ushbu ma'lumotlar bilan almashish uchun banklar, mikrocredit tashkilotlari, lombardlar, lizing kompaniyalari va ayrim do'kon (riteylar)lar bilan hamkorlik olib boradi.

ü Muhim! Pul mablag'lari va boshqa mulklarni qarzga berish bo'yicha shartnoma to'g'risidagi ma'lumot qarzdorning roziligisiz Kredit byurosiga taqdim etiladi.

Kredit byurosi, qarzdorlarning moliyaviy holatini, shuningdek, qarzni qaytara olish qobiliyatini baholaydi, shuningdek, qarzdorlarni baholash reytingi tizimini (skoring) shakllantiradi.

Kredit skoringi - bu Sizning kreditni to'lay olish qobiliyatingizni ball berish orqali baholash tizimi. Sizga beriladigan ballar muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud yoki yo'qligi, shuningdek, daromadlar, faoliyat turi, yosh va turmush holati va boshqa shu kabi omillarga bog'liqdir.

Skoring ballini oshirish uchun o'z kredit tarixingizni kuzatib borishingiz, qarz yuki hajmini ko'paytirmasdan, majburiyatlarni o'z vaqtida bajarib borishingiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1,Тумашев А.Р., Котенкова С.Н., Тумашева М.В.Экономическая теория. Часть I. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика.Казан 2011

- 2,Б. А. Райсберг . курс экономики // экономика. — 1997. — № 3456. — С. 56-60. О. Ю. Мамедов. Современная экономика // — 2019. — № 5. — С. 165-170. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)
3. Кейнс Дж. Избранные произведения. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1993. - 436 с. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. под ред. Щепшина В.Д. - М.: Международные отношения, 1993.-886 с.
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.- М.: «Экономика», 2000. - 346 с. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление.- М.: ЮНИТИ, 2002. -239 с.
5. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich¹, Juraev Farrukh Do'stmirzayevich. Methods of Macroeconomic Modeling . Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470